

EVOLUÇÃO DAS TECNOLOGIAS DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

MARIA CLARA PEIXOTO RODRIGUES¹
Prof. Dr. (Tít. Cult.) RICKARDO LÉO RAMOS GOMES²
<https://orcid.org/0000-0001-6101-9571>

RESUMO

As novas tecnologias dos módulos fotovoltaicos estão focadas em aumentar a eficiência na conversão de luz solar em energia elétrica, tornando os sistemas solares mais competitivos. O mercado de energia solar cresce constantemente, impulsionado por inovações em células fotovoltaicas, escalabilidade e custos reduzidos. Diferentes tecnologias oferecem variações em desempenho, forma e aplicação, destacando a importância de conhecer as soluções mais promissoras. O estudo adotou uma abordagem qualitativa e fez uso de uma revisão bibliográfica. Essa metodologia foi selecionada por possibilitar uma análise detalhada dos fenômenos em questão, levando em conta a complexidade e a subjetividade das informações. O estudo avalia a evolução tecnológica dos módulos, seus benefícios e busca identificar as melhores opções em eficiência e desempenho. Com o avanço do setor de energia solar, as tecnologias baseadas em células solares de silício cristalino têm se desenvolvido de maneira acelerada nos últimos tempos. A procura por materiais e configurações que sejam mais eficazes e duráveis provoca mudanças nas tendências do mercado, resultando em células com desempenho aprimorado. Nesse contexto, este estudo apresenta uma análise das principais inovações tecnológicas, além de oferecer uma visão geral sobre as tecnologias fotovoltaicas.

Palavras-chave: Módulos fotovoltaicos; Energia elétrica; Célula fotovoltaica; Tecnologia fotovoltaica

ABSTRACT

The new technologies in photovoltaic modules are focused on increasing the efficiency of converting sunlight into electrical energy, making solar systems more competitive. The solar energy market is steadily growing, driven by innovations in photovoltaic cells, scalability, and reduced costs. Different technologies offer variations in performance, form, and application, highlighting the importance of understanding the most promising solutions. The study adopted a qualitative approach and employed a literature review. This methodology was chosen as it allows for a detailed analysis of the phenomena in question, considering the complexity and subjectivity of the information. The study evaluates the technological evolution of modules, their benefits, and aims to identify the best options in efficiency and performance. With the advancement of the solar energy sector, technologies based on crystalline silicon solar cells have developed rapidly in recent times. The search for more effective and durable materials and configurations drives changes in market trends, resulting in cells with improved

¹ Graduada em Administração – Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7); Técnica em Edificações – APOENA; Técnica em Eletrotécnica CEPEP; Graduando em Engenharia Civil – Centro Universitário Christus (Unichristus); Pós-graduanda em MBA em Gestão de Energias Renováveis pela parceria IEL/FBUNI.

² Prof. da Disc. de Met. do Trabalho Científico (Orientador) – Inst. Euvaldo Lodi; FBUNI; Dr. (Tít. Cult.) em Ciências Biológicas – FICL; M. Sc. em Fitotecnia - UFC; Spec. em Met. do Ens. de Ciências - UECE; Grad. em Agronomia - UFC; Lic. na Área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias - UVA; Cursos de Aperfeiçoamento em Metodologia Científica, Educação, Gestão de Pessoas, Gestão de Projetos (Logística), Auditoria e Saúde em: HARVARD; BID; FIOCRUZ; JOHNS HOPKINS UNIVERSITY (JHBSPH); DELOITTE. Consultor Internacional do BIRD para Lab. Científicos. Consultor Científico.

performance. In this context, this study presents an analysis of the main technological innovations and provides an overview of photovoltaic technologies.

Keywords: Photovoltaic modules; Electrical energy; Photovoltaic cell; Photovoltaic technology

1 INTRODUÇÃO

As novas tecnologias dos módulos fotovoltaicos estão desempenhando um papel crucial na busca pelo seu objetivo principal, que é aumentar a eficiência na conversão da luz solar em energia elétrica. Avanços na tecnologia de células fotovoltaicas dos painéis solares estão aprimorando o desempenho dos sistemas solares e tornando essa tecnologia uma fonte de energia altamente competitiva. Por isso, a evolução das tecnologias ao longo do tempo vem mostrando módulos fotovoltaicos com eficiências cada vez mais altas.

Diferentes tecnologias fotovoltaicas são encontradas no mercado e podem apresentar particularidades que variam na forma, desempenho energético e detalhes construtivos para um determinado tipo de aplicação.

As características dos diferentes materiais semicondutores das células fotovoltaicas podem se distinguir na cristalinidade, coeficiente de absorção da luz e custo (Dias, 2017).

Estudos envolvendo o aprimoramento das células FV têm sido expressivos, com questões relacionadas ao rendimento, durabilidade, flexibilidade, potência, tamanho, peso, preço, etc. O silício tem um grande destaque, devido à sua abundância na natureza, propriedades semicondutoras e maturidade alcançada na produção de componentes para esse tipo de indústria (Dias, 2017).

Painel solar, também chamado de placa solar ou módulo fotovoltaico. é responsável por transformar a luz solar em energia elétrica ele é formado por células fotovoltaicas que, quando conectadas em série, geram eletricidade a partir da radiação solar.

As células não possuem capacidade de converter toda a energia luminosa em energia elétrica, menos de 20% da irradiação solar que incide sobre a célula fotovoltaica é transformada em energia elétrica. Cada material semicondutor possui características distintas e cada uma delas converte com maior ou menor eficiência a energia recebida da luz em eletricidade (Badawy, 2015).

Quando um fóton incide em uma célula solar, somente podem ser convertidos aqueles cuja a energia é igual ou maior do que o intervalo de banda do semicondutor. Os fótons que apresentam energia mais baixa são absorvidos pela célula solar, já os que têm energia muito mais alta são perdidos sob forma de calor (Fadigas, 2011).

Durante as décadas, os preços dos módulos diminuíram significativamente. O declínio nos preços foi devido a diversos fatores, como inovações em tecnologias de materiais, aumentos na quantidade de produção, melhorias na eficiência por inovações tecnológicas, aumento da vida útil do sistema fotovoltaico e políticas favoráveis a tecnologia solar (Gul et al, 2016).

O avanço tecnológico é essencial para o progresso do setor de energia solar. Mesmo que os painéis solares de silício policristalino ainda sejam os mais utilizados, novas alternativas vêm se destacando no mercado, cada uma com seus próprios pontos positivos e negativos.

O mercado de energia solar cresce a cada ano. Os fabricantes de módulos e inversores estão em busca de inovações, escalabilidade, qualidade e preço competitivos. Esse cenário se repete entre os fornecedores e as companhias que fornecem energia solar. Sendo assim, é crucial conhecer as tecnologias mais promissoras que já estão disponíveis. Nesse artigo irei tratar das principais tecnologias de módulos fotovoltaicos que precisamos conhecer para estar por dentro da evolução do setor.

O estudo adotou uma abordagem qualitativa e fez uso de uma revisão bibliográfica. Essa metodologia foi selecionada por possibilitar uma análise detalhada dos fenômenos em questão, levando em conta a complexidade e a subjetividade das informações.

O objetivo geral desta pesquisa é avaliar a evolução das tecnologias dos módulos fotovoltaicos e quais os benefícios que as novas tecnologias proporcionaram. Já os objetivos específicos são estes: Mostrar a evolução das tecnologias; apresentar e diferenciar as novas tecnologias.

Este artigo foi organizado em quatro seções. A primeira é a introdução que explicou os objetivos desta pesquisa. Na segunda seção foram demonstrados os procedimentos metodológicos para o desenvolvimento desta pesquisa. Na terceira seção promoveu-se uma discussão entre vários autores que tratam da mesma temática aqui abordada e na quarta e última seção, foram elaboradas as considerações finais.

2 METODOLOGIA

O estudo adotou uma abordagem qualitativa e fez uso de uma revisão bibliográfica. Essa metodologia foi selecionada por possibilitar uma análise detalhada dos fenômenos em questão, levando em conta a complexidade e a subjetividade das informações.

Sousa e Santos (2019, p. 11) destacam que “a pesquisa qualitativa não busca generalizar resultados, mas compreender o significado das experiências dos indivíduos e os contextos nos quais elas estão inseridas, sendo essencial para estudar fenômenos complexos e subjetivos.”

A base teórica da investigação foi construída a partir de trabalhos acadêmicos, oferecendo uma perspectiva abrangente sobre o assunto abordado. A revisão bibliográfica é uma fase essencial, pois possibilita ao pesquisador coletar e examinar dados previamente disponíveis, auxiliando na formação do saber.

Vieira et al., 2022, p. 25) afirmam que “a revisão bibliográfica é fundamental para a pesquisa acadêmica, pois oferece uma visão abrangente e crítica das publicações existentes, possibilitando ao pesquisador construir um referencial teórico robusto e identificar tendências, lacunas e direções para futuras investigações.”

Assim, a integração da metodologia qualitativa com a revisão bibliográfica proporcionou uma compreensão mais abrangente do cenário investigado, além de fornecer fundamentos teóricos sólidos para as análises efetuadas.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta fundamentação foi organizada em 2 subtópicos. No primeiro falou-se sobre a evolução das tecnologias. No segundo falou-se sobre como é possível diferenciar as novas tecnologias.

3.1 Evolução das tecnologias

Cada módulo fotovoltaico é composto por dezenas de células solares. A célula solar é a unidade básica de funcionamento da tecnologia fotovoltaica e é responsável pelo processo que converte a luz em energia elétrica. As células fotovoltaicas são fabricadas a partir de algum tipo de material semicondutor. Cada tipo de semicondutor possui características próprias na conversão elétrica que determinam a sua eficiência. Dessa forma, a eficiência do painel solar está diretamente ligada à de suas células.

Quanto mais eficientes forem as células solares utilizadas nos módulos fotovoltaicos, maior será a eficiência do painel solar.

As tecnologias fotovoltaicas são divididas em três gerações, com base na eficiência e presença no mercado. A primeira geração inclui as tecnologias de silício cristalino, que dominam o mercado (90%) e apresentam as maiores eficiências (Mussard; Amara, 2018).

O silício é o material mais largamente disseminado na tecnologia fotovoltaica e a produção de células solares à base desse material começou a partir da indústria da microeletrônica (Ferreira; Fenato, 2017).

3.1.1 Primeira geração

Consiste em células solares baseadas em *wafers* de silício e são as mais comumente comercializadas, podendo representar 90% do mercado dos dispositivos fotovoltaicos, além de apresentarem vantagens como boa eficiência e desempenho em longo prazo. Este grupo de células de silício podem ser divididas em duas categorias, monocristalinos e policristalinos. Esta geração é a tecnologia de fotovoltaicos mais antiga e mais popular devido a sua alta eficiência de conversão (Cremasco et al., 2020).

Eficiência média dos painéis solares monocristalinos: 15 – 22% Tecnologia: Czochralski Forma: redonda Dimensões padrão das células fotovoltaicas: 10x10cm; 12,5x12,5cm; 15x15. Cores: azul escuro ou quase preto (com antirreflexo), cinza ou cinza-azul (sem antirreflexo) (Cremasco et al., 2020).

Eficiência média do painel solar policristalino: 14 – 20% Técnica: Fundição de polisilício, Aquecimento em forma. Forma: Quadrada Tamanho padrão das células fotovoltaicas: 10x10cm; 12,5x12,5cm; 15x15. Cor: azul (com antirreflexo), cinza prateado (sem antirreflexo) (Cremasco et al., 2020).

3.1.2 Segunda geração

Se caracteriza por painéis confeccionados na forma de filmes finos, o que gera maior economia de material. Os dispositivos desta geração são reconhecidos por fornecerem flexibilidade, facilidade de instalação, tempo de vida médio de 25 anos e baixo custo de processamento, mas tipicamente apresentam eficiências mais baixas (Lima et al., 2020).

2.1.3 Terceira geração

Painéis solares compreende as novas tecnologias, que estão sendo demonstradas ou desenvolvidas, mas não necessariamente disponíveis em escala industrial. Entre a variedade de dispositivos desta geração, encontram-se células com nanocristais, polímeros, corantes e perovskitas. Por apresentarem materiais alternativos, configurações de dispositivos e técnicas de fabricação ainda em fase de desenvolvimento, as células que pertencem a esta geração comumente exibem eficiências mais baixas quando comparadas às tecnologias anteriores. No entanto, oferecem diversas vantagens, tais como flexibilidade mecânica, baixo custo e facilidade de processamento (Lima et al., 2020).

A seguir na Figura 1 são apresentadas as três categorias da tecnologia fotovoltaica mais atual em se tratando de painéis solares.

Figura 1 - Tecnologias que existem atualmente em três categorias

Fonte: Bühler, Gabe e Santos (2019)

Já a Tabela 1 apresenta uma comparação qualitativa entre os diferentes tipos de tecnologias de células solares fotovoltaicas

Tabela 1 - Comparação qualitativa entre os diferentes tipos de tecnologias de células solares fotovoltaicas

Tecnologia	Quesitos							
	Eficiência	Custo	Impacto Ambiental	Estabilidade e Durabilidade	Flexibilidade	Facilidade de Processamento	Maturidade Tecnológica	
1ª Geração	m-Si	Alta	Moderado	Moderado	Alta	Baixa	Baixa	Alta
	p-Si	Alta	Moderado	Moderado	Alta	Baixa	Baixa	Alta
2ª Geração	a-Si	Baixa	Baixo	Moderado	Baixa	Alta	Moderado	Alta
	CdTe	Baixa	Alto	Moderado	Baixa	Alta	Baixa	Alta
	CIGS	Baixa	Baixo	Moderado	Moderada	Alta	Baixa	Moderada
	GaAs	Alta	Alto	Moderado	Alta	Moderada	Baixa	Alta
3ª Geração	DSSC	Baixa	Baixo	Moderado	Moderada	Moderada	Alta	Moderada
	QDSSC	Baixa a Moderada	Baixo	Moderado	Moderada	Moderada	Moderado	Baixa
	HIT	Alta	Moderado	Moderado	Moderada	Baixa	Moderado	Moderada
	Perovskitas	Alta	Moderado	Moderado	Moderada	Moderada	Moderado	Baixa
	Células Orgânicas	Moderada	Baixo	Moderado	Moderada	Alta	Moderado	Baixa

Fonte: Rodrigues (2023)

Até 2019, a tecnologia de p-Si predominava no mercado nacional de módulos fotovoltaicos, tanto em sistemas de geração centralizada quanto distribuída. No entanto, em 2020, módulos de m-Si com tecnologia PERC passaram a ter uma participação mais significativa, destacando-se pela melhoria na eficiência e no desempenho em condições variadas de operação (Greener, 2020).

3.2 Módulo Fotovoltaico de silício cristalino

Os Módulos fabricados com células fotovoltaicas de silício cristalino são os mais antigos e, ainda, os mais utilizados no mercado, pois apresentam os maiores níveis de eficiência. Eles podem ser monocristalinos (mono-Si) ou policristalinos (p-Si), diferenciando conforme o processo de fabricação de suas células. Os módulos monocristalinos apresentam índice de eficiência mais alto devido a maior pureza de suas células, porém têm preços mais elevados. A eficiência dos painéis solares policristalinos é um pouco mais baixa, mas compensam pelo menor custo.

Figura 2 – Comparação entre células de p-Si e m-Si e sua disposição em módulos fotovoltaicos.

Fonte: Bühler, Gabe e Santos (2019)

Nota: Se observa que quanto maior a quadratura da célula, maior a eficiência do módulo.

3.3 Módulo com tecnologia Half-cell

A tecnologia *half-cell* consiste na construção de módulos fotovoltaicos com células cortadas ao meio. No lugar das tradicionais células quadradas, utilizam-se células retangulares. O que se consegue com isso são módulos mais eficientes e com aproximadamente as mesmas dimensões e o mesmo custo de um módulo comum. Além disso, as células de dimensões reduzidas sofrem menos estresse mecânico, estando menos sujeitas à originação de microfissuras (*micro cracks*), uma das principais causas da redução da eficiência e da vida útil dos módulos fotovoltaicos.

A seguir na Figura 3 destacam-se os módulos poli e monocristalinos half-cell.

Figura 3: Módulos poli e monocristalinos half-cell

Fonte: Villalva (2019)

3.3 Módulos Tecnologia PERC

A sigla PERC corresponde a “*Passivated Emitter Rear Cell*” ou “*Passivated Emitter Rear Contact*” que, em português, significa “Emissor Passivado na Célula Traseira”, ou seja, possui uma camada adicional de passivação na parte traseira da célula. Esta camada de passivação, além de gerar reflexão no fundo da célula fazendo com que o raio passe mais vezes pelo silício – e assim gere mais energia – também reduz a velocidade de recombinação dos elétrons, fazendo com que a célula se torne mais eficiente que uma célula padrão. Assim, os módulos PERC são mais eficientes e têm menos perdas a altas temperaturas. Observe-se a Figura 4 logo a seguir.

Figura 4 – Explicando porque os módulos PERC são mais eficientes e têm menos perdas a altas temperaturas.

Fonte: Takata 2019.

Esse ganho de eficiência resulta na necessidade de menos módulos e conseqüentemente, menor área, menor número de estruturas de fixação e cabos, entre outros. Com isso, esses módulos apresentam melhor desempenho em altas temperaturas e em condições de baixa incidência de luz. A desvantagem da tecnologia PERC está no chamado LID (*Light Induced Degradation*), que consiste na degradação do módulo em suas primeiras horas de exposição à luz solar.

3.4 Módulos de filme fino (os menos eficientes)

Um interessante diferencial é que alguns módulos desta tecnologia podem ser maleáveis, o que permite que sejam instalados em diferentes estruturas. Em contrapartida, sua eficiência é mais baixa em relação aos módulos cristalinos.

Os filmes finos (Figura 5) podem ser maleáveis, garantindo mais opções de utilização. Além disso, possuem menor perda por temperatura com relação a módulos cristalinos convencionais, o que pode ser vantajoso em locais mais quentes. Uma das desvantagens dos módulos de filmes finos é que eles possuem uma eficiência menor que módulos cristalinos. Por isso, é necessário um maior número de módulos para gerar a mesma quantidade de energia.

Figura 5 – Módulo de Filme Fino

Fonte: Takata 2019.

Os painéis solares de filme fino ou película fina (*Thin Film*) utilizam menos matéria prima para a sua fabricação e, por isso, têm custos mais baratos. No entanto,

sua eficiência é muito inferior aos módulos de silício cristalino. Existem diferentes materiais utilizados em painéis solares de filme fino, tais como: Silício amorfo (a-Si): O silício amorfo é um tipo de silício não cristalino. Ele é originalmente usado na fabricação de células solares de filmes finos, uma tecnologia que compete (mas fica muito para trás) com as células mono e policristalinas (Villalva, 2019).

A eficiência das células de silício amorfo é baixa e, devido à hidrogenação do material, apresenta uma queda durante o primeiro ano de uso em razão da degradação induzida pela luz, conhecida como efeito Staebler-Wronski. Uma tática utilizada para aumentar a eficiência das células de silício amorfo é o empilhamento de camadas Tipo-P e N dopadas com diferentes materiais, como o germânio (a-SiGe), que permite à célula captar uma maior parte da radiação solar, embora aumente o custo de produção da tecnologia. São as chamadas células de multijunção (Villalva, 2019).

O CIGS (Disseleneto de Cobre, Índio e Gálio) é uma tecnologia de filme fino multicristalino, caracterizada por um alto coeficiente de absorção dos fótons incidentes (BÜHLER; GABE; SANTOS, 2019).

O telureto de cádmio (CdTe) é a tecnologia de filme fino com maior participação no mercado, destacando-se pela melhor resposta térmica, medida pelos coeficientes de temperatura. Contudo, sua principal desvantagem é a menor abundância dos elementos que a compõem, em comparação ao silício, utilizado nas tecnologias cristalinas, o que pode afetar a sustentabilidade a longo prazo (Mussard; Amara, 2018).

Vale reforçar que os painéis solares de filme fino apresentam índices de eficiências menores que as dos módulos de silício cristalizado, variando conforme o material utilizado. No Quadro 1 é possível observar as tecnologia versus os níveis de eficiência.

Quadro 1 – Tecnologia X Eficiência

Tecnologia	Eficiência
Disseleneto de Cobre Índio e Gálio (CIGS)	13-15%
Telureto de Cádmio (CdTe)	9-11%
Silício amorfo (a-Si)	6-8%

Fonte: Villalva (2019).

3.5 Células Solares de Multijunção

Uma célula fotovoltaica de multijunção nada mais é que uma célula de filme fino com múltiplas camadas Tipo-P e N fabricadas ou dopadas com diferentes tipos de materiais semicondutores. Como se trata de células de filme fino, muitos autores consideram as células solares de multijunção como sendo parte da segunda geração, enquanto outros consideram como sendo parte da terceira (Portal Solar, 2023).

Atualmente, as células fotovoltaicas do tipo N estão ganhando o mercado de energia solar. Células fotovoltaicas do tipo N são mais eficientes, mas o mercado sempre preferiu as células do tipo P, tanto monocristalinas como policristalinas. O que difere os silícios P e N é o processo de dopagem na fabricação do lingote com o qual os *wafers* são fabricados. Os *wafers* são bolachas de silício que depois vão se transformar em células fotovoltaicas. As células tradicionais são fabricadas com *wafers* do tipo P, enquanto as células do tipo N são fabricadas com *wafers* de silício do tipo N (Portal Solar, 2023).

3.6 Tecnologia Topcon

Com o objetivo de mitigar as perdas por recombinação de carga e melhorar o desempenho das células solares, estudos sobre superfícies de passivação têm ganhado destaque, especialmente com a introdução da tecnologia PERC. Dando continuidade à exploração de alternativas tecnológicas, a célula TOPCon do tipo n emergiu como uma forte candidata para alcançar níveis mais elevados de eficiência, graças à sua passivação de superfície avançada e ao transporte eficiente de carga (Khokhar et al., 2023).

Em 2014, Feldmann et al. (2014) introduziram o conceito de uma célula de silício cristalino com contatos de passivação compostos por silício policristalino (poli-Si) e camadas ultrafinas de SiO_x, conhecida como Tunnel Oxide Passivating Contacts (TOPCon). Essa tecnologia tem sido considerada uma potencial substituta para a célula PERC (Ullah et al., 2023).

Além disso, a tecnologia TOPCon se destaca por sua capacidade de integração com processos industriais existentes, o que facilita sua implementação em larga escala. Seu design aprimorado e as propriedades de passivação proporcionam uma redução significativa nas perdas de recombinação, contribuindo para um melhor

desempenho geral. Essas características tornam a TOPCon uma solução promissora no avanço das células de silício cristalino de alta eficiência (Khokhar et al., 2023).

Sob a perspectiva da indústria, a maior eficiência das células TOPCon do tipo n pode compensar o custo inicial mais elevado em comparação às células do tipo p. Isso ocorre porque as propriedades superiores de passivação das estruturas do tipo n reduzem significativamente as perdas por recombinação, permitindo maior extração de corrente elétrica e melhor desempenho energético ao longo do tempo. Essa combinação de eficiência e durabilidade reforça o potencial das células do tipo n como uma opção competitiva no mercado de energia solar (Ghosh et al., 2022).

Outra abordagem promissora envolve a investigação de novas arquiteturas que combinem diferentes materiais e camadas funcionais para maximizar o desempenho das células TOPCon. Pesquisas recentes também têm explorado o uso de técnicas avançadas de deposição e tratamento térmico para aprimorar a uniformidade e a qualidade das camadas de passivação, reduzindo defeitos estruturais e melhorando a estabilidade a longo prazo. Além disso, a integração de materiais inovadores, como óxidos metálicos com propriedades eletrônicas específicas, oferece oportunidades para otimizar ainda mais a eficiência e viabilizar processos de fabricação mais econômicos e sustentáveis (Ullah et al., 2023).

3.7 Tecnologia de Heterojunção (HJT ou HIT)

Essa combinação única de silício cristalino e silício amorfo confere à tecnologia HJT propriedades superiores de passivação de superfície e excelente capacidade de retenção de carga, resultando em menores perdas por recombinação. Além disso, sua produção em baixa temperatura contribui para uma redução nos custos de fabricação e menor impacto ambiental, tornando-a uma solução atrativa para a indústria fotovoltaica. Estudos contínuos estão sendo realizados para otimizar o desempenho dessas células, incluindo melhorias na interface entre as camadas de silício e o uso de materiais avançados para os contatos, visando alcançar ainda maiores níveis de eficiência e estabilidade a longo prazo (Chuchvaga et al., 2023).

Apesar de sua menor presença projetada no mercado, a tecnologia HJT se destaca por seu potencial em aplicações específicas que demandam alta eficiência e estabilidade térmica, como sistemas fotovoltaicos em climas extremos. Seu design inovador permite a integração com módulos bifaciais, maximizando a geração de

energia por meio do aproveitamento da luz refletida. Além disso, esforços de pesquisa e desenvolvimento buscam reduzir os custos de produção e melhorar a competitividade da HJT, consolidando-a como uma alternativa viável para atender às crescentes demandas por energia renovável de alta performance (Fazal; Rubaiee, 2023; ITRPV, 2023).

Essa característica torna a tecnologia HJT especialmente vantajosa em regiões de alta irradiância solar, onde o aumento da temperatura pode comprometer significativamente o desempenho de outras células fotovoltaicas. Além disso, a eficiência energética superior e a maior estabilidade operacional tornam essa tecnologia uma opção atraente para projetos que visam maximizar a geração de energia ao longo de sua vida útil. Com a continuidade das inovações e a redução dos custos de produção, a HJT tem o potencial de ampliar sua competitividade no mercado global de energia solar (Chuchvaga et al., 2023; Fazal; Rubaiee, 2023).

Essa baixa taxa de recombinação não apenas contribui para tensões mais elevadas, mas também melhora a eficiência geral do dispositivo, especialmente em condições operacionais desafiadoras. Além disso, a arquitetura HJT permite maior flexibilidade na combinação com outras tecnologias, como módulos bifaciais e sistemas integrados com armazenamento de energia, ampliando seu potencial de aplicação em diferentes cenários. A busca contínua por otimizações nesse tipo de célula fortalece sua posição como uma alternativa promissora para superar os limites das tecnologias convencionais, como a PERC (Taguchi, 2021). Uma pequena projeção dos dados para as tendências de mercado das tecnologias de silício está apresentada na Figura 6 logo abaixo, tomando como base os dados divulgados pelo ITRPV de 2023.

Figura 6 – Tendências das Tecnologias de Silício

Fonte: ITRPV (2023)

A Figura 6 destaca o aumento projetado na participação de mercado das células TOPCon e HJT, com uma dominância mais expressiva da tecnologia TOPCon, considerada a principal sucessora da PERC. Estima-se que, em 2030, as células TOPCon representem cerca de 60% do mercado, enquanto a HJT deverá atingir aproximadamente 20% em 2033, quase dobrando a fatia da PERC. Esses dados refletem a transição do mercado em direção à predominância das células TOPCon (ITRPV, 2023).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diversas tecnologias de células fotovoltaicas disponíveis no mercado já estão bem estabelecidas. No entanto, existem algumas que ainda estão em fase de desenvolvimento e precisam de melhorias para serem implementadas em grande escala.

Neste artigo, foram discutidas tecnologias de células fotovoltaicas que já são conhecidas no mercado, assim como aquelas que estão em desenvolvimento, mas que têm um grande potencial de aplicação no setor de energia solar em um futuro próximo. Assim, acredita-se que há oportunidades para aprimorar a geração de eletricidade por meio da energia solar fotovoltaica à medida que a tecnologia continua a avançar.

As novas tendências sinalizam uma tendência rumo a soluções solares que não apenas mais eficientes, mas também integradas e inteligentes. Inovações recentes prometem um avanço tecnológico capaz de transformar nossa conexão com fontes renováveis.

O panorama do mercado de energia solar tem passado por transformações, impulsionado principalmente pela eficácia demonstrada da tecnologia. Isso tem levado o setor a aumentar os investimentos em pesquisa de novos materiais e inovações tecnológicas, além da busca por eficiências ainda maiores. Entre as tecnologias em debate, sobre o futuro do mercado indicam que a tecnologia TOPCon se destacará como a solução promissora.

REFERÊNCIAS

- BADAWY, W.A. A Review on Solar Cells from Si-Single Crystals to Porous Materials and Quantum Dots', **Journal of Advanced Research**, Vol. 6, No.2 ,pp.123- 132. 2015.
- BÜHLER, A. J.; GABE, I. J.; SANTOS, F. H. dos. A review of current photovoltaic technologies. In: **VII Congresso Brasileiro De Energia Solar**, 2019, Gramado. Energia solar e eólica. Gramado: RS, 2019. p. 10–25. Disponível em: <https://www.atenaeditora.com.br/wp-content/uploads/2019/01/E-book-EnergiaSolar-e-E%C3%B3lica.pdf>
- CHUCHVAGA, N. et al. Desenvolvimento de Células Solares de Silício com Heterojunção e Camada Fina Intrínseca: Uma Revisão. **Coatings** 13, 796. 2023.
- CREMASCO, N. P. et al. Estudo de Diferentes Tecnologias de Células Fotovoltaicas. **R. Eletr. Cient. Inov. Tecnol, Medianeira**, v. 12, n. 31, p 44 – 55, set/dez, 2021.
- DIAS, C. L. A. **Modelos de Avaliação de Desempenho de Diferentes Tecnologias de Geração Fotovoltaica**: Estudo de caso para a Região dos Lagos. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2017.
- FADIGAS, E. A. F. A. **Energia solar fotovoltaica: fundamentos, conversão e viabilidade técnico-econômica**. GEPEA – Grupo de Energia Escola Politécnica Universidade de São Paulo, p. 71, 2011. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/56337/mod_resource/content/2/Apostila_solar.pdf. acesso em 24 fev. 2024.
- FAZAL, M.; RUBAIEE, S. Progresso da tecnologia de células fotovoltaicas: Viabilidade de materiais de construção, custo, desempenho e estabilidade. **Solar Energy**. 2023.
- FELDMANN, F. et al. Contatos traseiros passivados para células solares de Si do tipo n de alta eficiência, proporcionando alta qualidade de passivação da interface e excelentes características de transporte. **Solar Energy Materials and Solar Cells**. 2014.
- FERREIRA, A. S.; FENATO, A. J. Potencial Impacto Ambiental Fotovoltaica. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, 1, 228-242. 2017.
- GHOSH, D. K. et al. Fundamentos, status atual e perspectivas futuras das células solares TOPCon: Uma revisão abrangente. **Surfaces and Interfaces**. 2022.
- GREENER. **Strategic Study on Distributed Generation in the Photovoltaic Market – 2nd semester - 2020 Brazil**: Photovoltaic Market. Brasil: Greener, 2020. Disponível em: <https://greener.greener.com.br/estudo-gd-2s2020>. Acesso em: 28/11/2024.
- GUL, M.; KOTAK, Y.; MUNEEER, T. Review on recent trend of solar photovoltaic technology. **Energy Exploration & Exploitation**, Vol. 34,pp. 485-526. 2016.

ITRPV. **International Technology Roadmap for Photovoltaic: 2022 Results**. 14th edition. 2023.

KHOKHAR, M. et al. Uma revisão sobre células solares com contato passivado por óxido de túnel do tipo p (TOPCon). **Transactions on Electrical and Electronic Materials**. 2023.

LIMA, A. A. et al. An overview of photovoltaic energy conversion principles. **Rev. Bras. Ensino Fís.** 42. 2020. <https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2019-0191>.

MUSSARD, M.; AMARA, M. Desempenho de módulos fotovoltaicos solares em condições climáticas áridas: Uma revisão. **Solar Energy**, v. 174, p. 409–421, 2018.

PORTAL SOLAR. **Célula fotovoltaica: tudo o que você precisa saber**. São Paulo: Portal Solar, 2023.

SOUSA, D. M.; SANTOS, M. **Metodologia de Pesquisa Qualitativa**. 2ª ed. São Paulo: Editora Acadêmica, 2019.

TAGUCHI, M. Review - Development History of High Efficiency Silicon Heterojunction Solar Cell: From Discovery to Practical Use. **ECS Journal of Solid-State Science and Technology**. 2021.

TAKATA, M. Tecnologias de módulos e células fotovoltaicas. **Agência Canal Energia**. Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2019.

ULLAH, H. et al. Células Solares com Contato Passivado por Óxido de Túnel (TOPCon) Baseadas em Silício Cristalino (c-Si): Uma Revisão. **Energies**. 2023.

VIEIRA, J. et al. **Metodologia da Pesquisa Científica**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2022.)

VILLALVA, M. **Módulos fotovoltaicos half-cell**. Campinas: Canal Solar, 2019.